

Artigo Original

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO PENSAMENTO DE PAULO FREIRE

ABSTRACT: Paulo Freire is considered a great educator, and a researcher who greatly influenced the educational scenario, especially about his teachings about the teaching profession, its identity, function and influence in this scenario. This article presents: “The Construction of the Teacher’s Identity: a reflection from the thought of Paulo Freire”. The problem that arises on the subject is: what analysis is possible based on Paulo Freire's thinking and conceptions about the construction of the teacher's identity in the midst of contemporary society? In order to bring answers to the problem of this work, we list the following objectives: The general objective, to analyze from the thought of Paulo Freire the construction of the teacher's identity. To point out the continuing education of teachers, as an instrument for the continuous construction of their professional identity. To foster the need for teaching skills and abilities in the educational scenario. We traced as a methodological path, the use of bibliographic research, with a qualitative approach. We have used some theorists who approach the topic such as: Ferreira (2018/2021).Cordeiro and Bonilla (2018).Paulo Freire 2021.Base Nacional Comum Curricular - BNCC.It is possible to say that changes in the construction of this teacher's identity require a education that is experienced, emphasizing the expected transformations that end up discovering the results of the proposed changes in the formative context of educators in terms of their continued education and the relationships between students.

Keywords: Teacher identity; Continuing training; Competence; teaching practice

RESUMEN: Paulo Freire es considerado un gran educador, investigador que influyó mucho en el escenario educativo, especialmente en sus enseñanzas sobre la profesión docente, su identidad, función e influencia en este escenario. Este artículo presenta: “La Construcción de la Identidad del Docente: una reflexión desde el pensamiento de Paulo Freire”. El problema que se plantea sobre el tema es: ¿qué análisis es posible a partir del pensamiento y las concepciones de Paulo Freire sobre la construcción de la identidad del docente en medio de la sociedad contemporánea? Para traer respuestas a la problemática de este trabajo, enumeramos los siguientes objetivos: El objetivo general, analizar desde el pensamiento de Paulo Freire la construcción de la identidad del docente.. Señalar la formación permanente de los docentes, como instrumento para la construcción continua de su identidad profesional Fomentar la necesidad de competencias y habilidades docentes en el escenario educativo Trazamos como camino

42 metodológico, el uso de la investigación bibliográfica, con enfoque cualitativo.
43 Hemos utilizado algunos teóricos que abordan el tema como: Ferreira
44 (2018/2021).Cordeiro y Bonilla (2018). Paulo Freire 2021.Base Nacional Comum
45 Curricular - BNCC.Es posible decir que cambios en la construcción de este profesor
46 la identidad requieren una educación que se vive, enfatizando las
47 transformaciones esperadas que terminan descubriendo los resultados de los
48 cambios propuestos en el contexto formativo de los educadores en cuanto a su
49 formación continuada y las relaciones entre los estudiantes.

50

51 **Palabras-clave:** Identidad docente; Formación continua; Competencia; Práctica
52 docente

53

54 **RÉSUMÉ:** Paulo Freire est considéré comme un grand éducateur et un chercheur
55 qui a grandement influencé le scénario éducatif, notamment en ce qui concerne ses
56 enseignements sur la profession enseignante, son identité, sa fonction et son
57 influence dans ce scénario.Cet article présente : La construction de l'identité de
58 l'enseignant : une réflexion à partir de la pensée de Paulo Freire. Le problème qui
59 se pose à ce sujet est : quelle analyse est possible à partir de la pensée et des
60 conceptions de Paulo Freire sur la construction de l'identité de l'enseignant au sein
61 de la société contemporaine? Afin d'apporter des réponses à la problématique de
62 ce travail, nous listons les objectifs suivants:L'objectif général, analyser à partir de
63 la pensée de Paulo Freire la construction de l'identité de l'enseignant.Pointer la
64 formation continue des enseignants,comme instrument pour la construction
65 continue de leur identité professionnelle.Pour favoriser le besoin de compétences
66 et de capacités d'enseignement dans le scénario éducatif.Nous avons tracé comme
67 un chemin méthodologique, l'utilisation de la recherche bibliographique, avec une
68 approche qualitative.Nous avons utilisé certains théoriciens qui abordent le sujet
69 tels que: Ferreira (2018/2021). Cordeiro et Bonilla (2018). Paulo Freire 2021.Base
70 Nacional Comum Curricular - BNCC.Il est possible de dire que des changements
71 dans la construction de ce enseignant l'identité exigent une éducation vécue,
72 mettant l'accent sur les transformations attendues qui finissent par découvrir les
73 résultats des changements proposés dans le contexte formatif des éducateurs en
74 termes de leur formation continue et des relations entre les étudiants.

75

76 **Mots-clés:** Identité de l'enseignant ; Formation continue; Compétence; Pratique de
77 l'enseignement.

78

79 **RESUMO:** Paulo Freire é considerado um grande educador, e um pesquisador que
80 muito influenciou o cenário educativo, principalmente sobre seus ensinamentos da
81 profissão docente, da sua identidade, função e influência neste cenário. Este artigo
82 apresenta: "A Construção da Identidade do Professor: uma reflexão a partir do
83 pensamento de Paulo Freire". A problemática que se estabelece diante do tema é:
84 que análise é possível fazer partindo do pensamento e das concepções de Paulo
85 Freire sobre a construção da identidade do professor na sociedade
86 contemporânea? Com o intuito de trazer respostas para a problemática desse
87 trabalho, elencamos os seguintes objetivos: O objetivo geral, analisar a partir do
88 pensamento de Paulo Freire, a construção da identidade do professor. Os objetivos
89 Específicos: Apresentar a identidade do professor na concepção de Paulo Freire;
90 Apontar a formação continuada do professor como instrumento de construção

91 contínua de sua identidade profissional; e Fomentar a necessidade das
92 competências e habilidades docente no cenário educacional. Traçamos como trilha
93 metodológica, o uso da pesquisa bibliográfica, com uma abordagem qualitativa.
94 Lançamos mãos de alguns teóricos que abordam o tema como: Ferreira
95 (2018/2021); Cordeiro e Bonilla (2018); Paulo Freire 2021; e a Base Nacional
96 Comum Curricular – BNCC. É possível afirmar que as mudanças na construção
97 dessa identidade do professor requeram uma educação que seja vivenciada,
98 ressaltando as transformações esperadas que acabam descobrindo os resultados
99 das mudanças proposta na conjuntura formativa dos educadores quanto à sua
100 formação continuada e as relações entre os alunos.

101

102 **Palavras-chave:** Competência. Formação continuada. Identidade docente. Prática
103 docente.

104

105 **Introdução:**

106

107 Na contemporaneidade, os educadores são convidados a repensar a sua
108 prática e relação com os educandos em sala de aula. Todo esse processo nos faz
109 repensar que os professores são profissionais competentes e comprometidos no
110 que diz respeito à sua profissão, principalmente, quanto às suas teorias e práticas
111 em sala de aula. Os educadores acabam contribuindo com suas teorias e práticas
112 dentro dos espaços escolares em que atuam. Segundo Franco (2016), o
113 desenvolvimento da prática pedagógica, acaba sendo uma prática consciente e
114 participativa, que emerge da multidimensionalidade dos saberes.

115 Nesse contexto Paulo Freire, fomenta a construção da identidade dos
116 educadores, a partir de sua formação continuada, e do convívio no espaço escolar
117 entre educandos e educadores. Nessa perspectiva, a contribuição teórica e prática
118 dos professores são consideradas, eticamente, corretas dentro da própria
119 instituição de ensino. Todo esse processo, leva os educadores a terem a
120 necessidade de tornarem-se professores melhores, ou profissionais de ensino,
121 onde desenvolvem as suas práxis pedagógicas na sociedade contemporânea com
122 maior desempenho.

123 Nesses aspectos, a “[...] prática pedagógica incorpora a reflexão contínua e
124 coletiva, de forma a assegurar que a intencionalidade proposta é disponibilizada a
125 todos” (Franco, 2016, p. 536). Entretanto, as ações pedagógicas desenvolvidas
126 pelos professores buscam a medida da construção de práticas em sala de aula que
127 garantam os encaminhamentos das propostas ou intenções a serem realizadas
128 (Franco, 2016). Nesse caminho, os professores deverão fazer uma reflexão quanto
129 à sua formação continuada.

130 Portanto, é importantíssimo, que o convívio dentro do espaço escolar entre
131 professores e alunos seja de trocas. Segundo Freire (2021) a interação educadores
132 e educandos não pode ser reduzida ao simples processo cognitivo da construção
133 dos saberes que envolvem as dimensões afetivas e motivacionais que existem.

134 Esse artigo busca apresentar algumas reflexões e considerações sobre a
135 construção da Identidade do Professor, na visão de Paulo Freire. A problemática
136 assim se define: que análise é possível fazer partindo do pensamento, e das
137 concepções de Paulo Freire sobre a construção da identidade do professor? Com o
138 intuito de trazer respostas para a problemática desse trabalho, elencamos os
139 seguintes objetivos: O objetivo geral; analisar a partir do pensamento de Paulo

140 Freire a construção da identidade do professor. Os objetivos Específicos:
141 Apresentar a identidade do professor na concepção de Paulo Freire; Apontar a
142 formação continuada do professor, como instrumento de construção contínua de
143 sua identidade profissional; e Fomentar a necessidade das competências e
144 habilidades docente no cenário educacional. A metodologia empregada nesse
145 trabalho foi a pesquisa bibliográfica, com uma abordagem qualitativa. Os teóricos
146 que serviram para argumentar frente à temática foram: Ferreira (2018/2021);
147 Paulo Freire 2021; e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

148 Esperamos responder à problemática e os objetivos elencados, averiguando
149 os princípios da identidade, docência e da formação continuada dos professores,
150 para que eles mesmos não se esqueçam da sua identidade, responsabilidade e
151 autonomia, para poder se constituir em uma dinâmica social.

152 Enfim, a formação continuada é necessária para que os professores estejam
153 sempre buscando novos saberes, e acabem compartilhando e contribuindo
154 significativamente para a melhoria na qualidade da prática do ensino e da
155 aprendizagem dentro das instituições de ensino brasileiras.

156

157 **2 Metodologia:**

158

159 Nesse estudo, utilizou-se a revisão bibliográfica sistemática, onde foram
160 usados artigos, revistas físicas e eletrônicas, e livros físicos e eletrônicos, de
161 autores renomados e professores pesquisadores. Estas pesquisas têm como meta
162 principal a exposição do tema estudado sobre a leitura prévia de artigos, revistas e
163 livros científicos. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.131), a revisão da literatura
164 demonstra que o pesquisador está atualizado nas últimas discussões no campo de
165 conhecimento em investigação. Assim, todas as informações coletadas para a
166 produção desse artigo foram feitas a partir de assuntos relacionados ao tema desse
167 texto, utilizando-se a pesquisa qualitativa sistemática.

168 Nota-se que a pesquisa qualitativa se ocupa em analisar os fenômenos de
169 forma detalhada. Trigueiro, *et al.*, (2014, p. 18) fala que a “[...] pesquisa qualitativa
170 é basicamente aquela que busca entender um fenômeno específico em
171 profundidade”. Nessa perspectiva, a metodologia utilizada para o desenvolvimento
172 do texto foi feita através de uma revisão bibliográfica, onde utilizamos vários
173 textos em língua portuguesa entre os anos de 2010 e 2021. As análises dos
174 materiais foram feitas de maneira sistemática à luz do pensamento de Paulo Freire.
175 Como também, resapeitado todos os princípios metodológicos e éticos.

176

177 **3 Resultados e Discurções:**

178

179 **3.1 A Análise de Paulo Freire sobre a Construção da Identidade do Professor**

180

181 No mundo contemporâneo, os professores estão convidados a participarem
182 dessa nova educação ao qual o mundo está inserido. Essa nova educação acaba por
183 se envolver dentro das mais variadas e novas tecnologias educacionais. Por esta
184 razão, os educadores não se sentem preparados para enfrentar esse contexto dos
185 novos espaços escolares munidos por alunos que são nativos desse mundo
186 tecnológico. Com isso, muitos educadores estão tentando entender que movimento
187 é esse, e o que tem que ser adequado nesse novo momento.

188 Não basta inserir-se nesse novo mundo, é preciso que as políticas públicas
189 educacionais estejam em discussão e revejam o papel do professor que está
190 inserido nesse novo processo. Segundo Cordeiro e Bonilla (2017, p. 2), as “[...]”
191 políticas públicas de educação e tecnologias em nosso país têm sido construídas
192 nesse embate entre interesses classistas”. Esse debate precisa do engajamento dos
193 educadores empenhados e, da garantia da cidadania e democracia nessa sociedade
194 contemporânea. Cordeiro e Bonilla (2017, p. 2), afirma ainda:

195
196 [...] com os interesses do grande mercado, a partir da década de
197 1990, projetos e programas passam a ser criados ou são incluídos
198 na agenda nacional, dentro de uma concepção de política
199 compensatória, onde os objetivos são: formar mão de obra e
200 consumidores. Tais ações que envolvem a inserção das
201 tecnologias digitais na educação seguem uma lógica tecnocrática,
202 onde se prima pela inserção de máquinas e equipamentos, sem
203 pensar em outros elementos como os da infraestrutura, como rede
204 elétrica e conectividade, e, principalmente, os relacionados à
205 formação dos professores para trabalhar na dinâmica do contexto
206 digital, da constituição de comunidades de aprendizagem, de
207 produção e compartilhamento de conteúdo.

208
209 Desse modo, nota-se que a formação continuada dos professores na
210 construção de sua identidade precisa da infraestrutura de montar peça por peça na
211 construção dos mais variados saberes. Nesse contexto, os educadores devem
212 repensar a sua teoria e prática em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido
213 no ambiente escolar.

214 Ferreira (2018) fala que a LDB 9.394/96, sucinta que a formação dos
215 educadores terá como uma das metas principais, a participação e associação entre
216 teorias e práticas metodológicas para o aprendizado dos alunos. A formação
217 continuada dos educadores na construção de sua identidade, eles precisam se
218 sentirem seguros mediante aos cursos que são apresentados.

219 De acordo com Ferreira (2018) é preciso acompanhar as mudanças que
220 promovam dentro dos espaços escolares o entendimento entre as metodologias
221 tradicionais e as novas metodologias de trabalho. Sabido disso, as instituições de
222 ensino são espaços de convivência, onde deve ser prazerosa, onde o ato do
223 aprender e do saber aconteçam de forma satisfatória. Nesse processo, os
224 educadores vão valorizar a cultura original dos alunos como agentes principais
225 dessas histórias (Ferreira, 2018). Seguindo por esse caminho, os professores, além
226 de se encontrarem consigo mesmos, enquanto educadores, vão dar aos seus
227 educandos autonomia e liberdade. Nesse contexto, é preciso que os educadores
228 sejam autônomos para que eles tenham liberdade e autoridade.

229 Paulo Freire (2021, p. 102-103), sobre a liberdade e autoridade afirma:

230
231 [...] a questão dos limites sem os quais a liberdade se perverte em
232 licença e a autoridade em autoritarismo ouvi de um dos
233 participantes que, ao falar dos limites à liberdade eu estava
234 repetindo a cantilena que caracterizava o discurso de professor
235 seu, reconhecidamente reacionário, durante o regime militar. Para
236 o meu interlocutor, a liberdade estava acima de qualquer limite.
237 Para mim, não, exatamente porque aposto nela, porque sei que
238 sem ela a existência só tem valor e sentido na luta em favor dela. A

239 liberdade sem limite é tão negada quanto a liberdade asfíxiada ou
240 castrada. Nessa questão o grande problema que se coloca ao
241 educador ou à educadora de opção democrática é como trabalhar
242 no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja
243 assumida eticamente pela liberdade. Quanto mais criticamente a
244 liberdade assuma o limite necessário tanto mais autoridade a tem,
245 eticamente falando, para continuar lutando em seu nome.

246

247 Ainda segundo Freire:

248

249 A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na
250 defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, do
251 professor, do Estado. É claro que, nem sempre, a liberdade do
252 adolescente faz a melhor decisão com relação a seu amanhã. É
253 indispensável que os pais tornem parte das discussões com os
254 filhos em torno desse amanhã. Não podem, nem devem omitir-se,
255 mas precisam saber e assumir que o futuro é de seus filhos e não
256 seu. É preferível, para mim, reforçar o direito que tem a liberdade
257 de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, a seguir a
258 decisão dos pais. Nessa perspectiva, é decidindo que se aprende a
259 decidir (2021, p. 103-104, grifo nosso).

260

261 Pode-se ver que a “[...] autonomia vai se constituindo na experiência de
262 várias, e inúmeras decisões, que vão sendo tomadas” (Freire, 2021,p.105). Nesse
263 contexto, ninguém nasce autônomo, é preciso que essa autonomia, seja construída
264 através de decisões que os indivíduos vão tomando ao longo da sua vida. Diante
265 disso, pode-se constatar que “[...] a autonomia, enquanto amadurecimento do ser
266 para si, é processo, é vir a ser” (Freire, 2021, p. 105). Nesse sentido, a autonomia é
267 uma fonte de conhecimento necessário para os professores e alunos autônomos
268 dentro do espaço escolar, principalmente na efetivação da prática docente
269 educativa. (Dickmann, 2019).

270

Sobre a prática educativa Salvi (2018, p.64), fala que:

271

272 [...] a prática educativa precisa saber vivenciar a tensão existencial
273 entre autoridade e liberdade, sem recair em práticas
274 exacerbadamente autoritárias ou licenciosas, onde o
275 enfrentamento destas situações, se dará na instituição de uma
276 pedagogia da dialogação comprometida com a educação
277 libertadora. Sendo assim, teremos sujeitos amadurecidos para si
278 em sua autonomia, munidos desta condição indispensável para a
279 conquista de sua liberdade. [...] Os conhecimentos construídos e
280 apropriados transcendem o espaço do curso, firmando-se
281 enquanto um desafio pessoal e profissional a ser realizado,
282 primando pelo assentamento da Pedagogia Freiriana no cotidiano
283 da escola. Tenho o intuito de redimensionar a atuação
284 profissional, junto à gestão escolar na promoção de espaços cada
285 vez maiores de participação social e democracia na escola,
286 visando fomentar a autonomia responsável dos educandos e dos
287 seus educadores, conferindo-lhes por meio de ações intencionais,
288 espaços de vez e de voz ativa que contribuirão para a organização
289 da escola.

290

291 Ainda de acordo com a autora:

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

[...] os educadores e educadoras, preciso confessar a vocês, que quanto mais leio Freire, mais gosto do que eu conheço e, mais me identifico com os seus ideais, visto que, generosamente partilha conosco os seus sonhos, semeando esperança pela luta solidária, instigando-nos a sermos parecidos com ele, a nos posicionarmos, a amarmos a educação, os educandos e, as educandas, a nos colocarmos do lado certo da história, ou seja, do lado de quem é marginalizado e excluído socialmente, instigando a nos construirmos em comunhão, agindo assim de maneira consciente, dialógica e transformadora no mundo. Ensejo que a tua autonomia e a que promoves junto aos teus educandos lhes possibilitem plenas condições em alçar voos cada vez maiores e mais altos de liberdade na conquista do ensino-aprendizado (SALVI, 2018, p. 64-65, grifo nosso).

307

308

309

310

311

312

313

Segundo Ferreira (2018) é a partir do momento que reconhecemos o aprendizado dos indivíduos com as novas metodologias utilizadas pelos seus professores, que eles terão maior responsabilidade e entendimento do seu papel na aquisição do ensino/aprendizagem. Assim, os professores podem sentir que os seus papéis enquanto educadores estão sempre se adequando às novas metodologias, e seus alunos terão uma aprendizagem mais significativa e mais autônoma.

314

315

316

317

318

319

320

Ao falarmos em autonomia dos educandos, não devemos esquecer que é preciso que os professores conheçam o sentido de ser liberto, e ao libertar os alunos, que esses indivíduos conheçam o sentido do que é ser autônomo. É por esse motivo que Freire, fala da pedagogia da autonomia, para que esteja sempre centrada nas experiências dos educandos para que eles assumam a responsabilidade, e vale dizer, as experiências vêm trazendo uma vida respeitosa no sentido da liberdade na sociedade atual (Freire, 2021).

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

[...] a liberdade humana como uma verdade evidente por si mesma, e é sobre essa suposição axiomática que as leis são estabelecidas nas comunidades humanas, que decisões são tomadas e que juízos são feitos. A liberdade se revela uma miragem quando a Psicologia procura aquilo que é supostamente seu domínio próprio; pois “a parte que a força desempenha na natureza, como causa do movimento, tem por contrapartida, na esfera mental, o motivo como a causa da conduta” [156]. É verdade que o teste da causalidade – a previsibilidade do efeito se todas as causas forem conhecidas – não pode ser aplicado ao âmbito dos assuntos humanos, mas essa imprevisibilidade prática não é nenhum critério de liberdade: significa meramente que não estamos capacitados a chegar algum dia a sequer conhecer todas as causas que entram em jogo, e isso, em parte, pelo simples número de fatores implicados, mas também porque os motivos humanos, distintamente das forças da natureza, ainda são ocultos de todos os observadores, tanto da inspeção pelo nosso próximo como da introspecção (Arendt. 2016, p. 189).

341

342

343

Nesse processo, participamos de um enorme esclarecimento a respeito da liberdade, sabemos que a liberdade não é algo fácil, mas não é algo impossível de

344 alcançar-se. Arendt (2016, p.193) fala ainda que a “[...] liberdade significa fazer um
345 homem o que deseja” é posta nos lábios daqueles que não sabem o que é a
346 liberdade. Nesse caminho, pode-se perceber que o conceito atribuí à liberdade dos
347 indivíduos que são livres, mas são limitados a vontade política.

348 Desse modo, a educação se faz presente como o único meio de conseguir
349 conscientizar o homem a lutar pela sua liberdade. Nesse discurso, é necessário que
350 possamos repensar o papel dos educadores, porque são profissionais competentes
351 e compromissados com a educação. De acordo Freire (2021), ao ensinar os alunos
352 se exige a compreensão de que a educação é uma forma de intervenção na vida e
353 no mundo desses sujeitos. É sabido que os educadores podem intervir na vida de
354 seus educandos, tornando esses indivíduos mais éticos, autônomos e críticos
355 reflexivos na aquisição do ensino e da aprendizagem.

356 Paulo Freire (2021, p. 58-59), sobre o ser autônomo diz que:

357

358 [...] o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um
359 imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder
360 uns aos outros. Precisamente porque éticos podemos desrespeitar
361 a rigorosidade da ética e resvalar para a sua negação, por isso é
362 imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio ético
363 não pode receber outra designação senão a de transgressão. O
364 professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto
365 estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a
366 sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que
367 o minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais
368 tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que
369 se exime do cumprimento de seu dever de propor limites à
370 liberdade do aluno que se furta ao dever de ensinar, de estar
371 respeitosamente presente à experiência formadora do educando,
372 atravessa os princípios fundamentalmente éticos de nossa
373 existência. É neste sentido que o professor autoritário, que por
374 isso mesmo afoga a liberdade do educando, amesquinhando o seu
375 direito de estar sendo curioso e inquieto, tanto quanto o professor
376 licenciado rompe com a radicalidade do ser humano – a de sua
377 inconclusão assumida em que se enraíza a eticidade. É neste
378 sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os
379 sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo,
380 no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida
381 por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam
382 radicalmente éticos.

383

384 De acordo com Ferreira (2021, p. 193), “[...] é através desta autonomia, que
385 os sujeitos vão formando-se em indivíduos muito mais éticos, ativos e reflexivos”.
386 Nesse contexto, fala-se o que diz respeito à sua profissão, principalmente, quanto
387 às suas teorias e práticas em sala de aula.

388

389 3.2 A Formação Continuada dos Professores

390

391 A formação continuada dos educadores é essencial, principalmente nessa
392 sociedade capitalista, onde as coisas mudam ou se transformam em algo novo,
393 como as novas tecnologias educacionais. É nesse aspecto, que os educadores
394 precisam construir a sua identidade, através dos cursos de formação continuada

395 ofertados por universidades públicas, e particulares que têm convênio com essas
396 entidades públicas ligadas ao ensino e a aprendizagem dos indivíduos.

397 Nessa premissa, os educadores vão construindo as suas próprias
398 identidades, com o passar dos anos. Os alunos chegam à unidade escolar munidos
399 de conhecimentos prévios sobre vários assuntos, e cabe aos professores direcioná-
400 los através da mediação e colocá-los no caminho. Nesse caminho, eles poderão
401 encontrar o sentido do que é liberdade e a autonomia, para ser mais reflexivos e
402 éticos. Por esse motivo, esses alunos querem professores que estejam preparados,
403 sejam dinâmicos e que saibam utilizar as novas metodologias.

404 Nesse cenário, cabe aos educadores estarem preparados para lidar com essa
405 nova escola do século XXI. Assim, os educadores deverão participar dos cursos de
406 formação continuada, e rever suas metodologias, fazendo isso, formarão os alunos
407 como os atores principais do processo de ensino-aprendizagem, utilizando como
408 base desse mesmo processo, a interdisciplinaridade as quais serão fundamentais
409 para as conquistas das competências e habilidades necessárias.

410

411 3.3 Competências e Habilidades Docente

412

413 Sobre as competências e habilidades do Professor, a Base Nacional Comum
414 Curricular (BNCC), trata das discussões a respeito das categorias individuais de
415 cada sujeito envolvido nesse processo, tendo como viés a natureza, a sociedade, a
416 cultura e a ética (Brasil, 2018). Sabido disso, os professores acabam contribuindo
417 com suas teorias e práticas dentro da própria instituição escolar em que eles
418 trabalham, respeitando os princípios no que dizem respeito a natureza, o meio
419 social, a cultura de cada um dos indivíduos.

420 Segundo a BNCC, retrata que a:

421

422 [...] sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e
423 inclusivo às questões centrais do processo educativo: o que
424 aprender, para que aprender, como ensinar, como promover
425 redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o
426 aprendizado. No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu
427 contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-
428 crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente,
429 produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de
430 informações. Requer o desenvolvimento de competências para
431 aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais
432 disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos
433 contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para
434 resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser
435 proativo para identificar os dados de uma situação e buscar
436 soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades
437 (Brasil, 2018, p.14).

438

439 Assim, cabe aos professores estarem aptos a resolverem os problemas, e ter
440 autonomia para enfrentar as tomadas de decisões. O conhecimento e o
441 desenvolvimento da prática pedagógica acontecem quando o professor é proativo
442 em suas atividades em relação aos seus educandos. Nesse processo, acaba sendo
443 uma prática consciente e participativa, que emerge da multidimensionalidade dos
444 saberes. Nessa perspectiva, cabe ao educador, levar aos alunos a conviver e
445 aprender com as diferenças e diversidades dos mais variados sujeitos.

446 Nesse ponto, os professores devem ser a mola propulsora na mediação e
447 possíveis soluções de problemas existentes dentro do espaço escolar, ressaltando
448 as diferenças e a diversidade.

449 Com isso, os educadores irão construir a sua própria identidade na
450 participação em cursos de formação continuada. Enfim, a formação continuada, é o
451 caminho que leva à construção de novos conhecimentos, para que os educadores
452 estejam sempre buscando novos saberes, e compartilhando novos olhares para a
453 melhoria do ensino-aprendizagem dentro das escolas brasileiras na
454 contemporaneidade.

455 Através dessas competências e habilidades os alunos poderão ter ciências
456 dos saberes que envolvem as tecnologias, meio ambiente, a cultura, a cultura
457 digital, o mundo econômico e educacional. Todo esse processo, vem ocorrendo
458 dentro da própria instituição de ensino, onde estaremos preparando sujeitos mais
459 conscientes dos seus papéis enquanto indivíduos pensantes.

461 **Conclusão:**

462
463 Conclui-se este artigo que tem como título: A construção da identidade do
464 professor: uma reflexão a partir do pensamento de Paulo Freire, o que nos levou a
465 entender a construção da identidade dos educadores em plena sociedade
466 contemporânea. As discussões que ocorrem no cenário sobre a construção da
467 identidade do educador, é algo constante de análises, e de estudos.

468 Nota-se que nessa pesquisa que tem o pensador, autor e professor Paulo
469 Freire, encontra-se uma resposta para a questão problema, não podemos dizer que
470 foi fácil, a partir do momento em que analisamos a sua obra, intitulada de:
471 Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários a Prática Educativa, é possível
472 observar, que o desafio em construir a sua identidade profissional enquanto
473 docente não vem sendo uma das coisas prazerosas, principalmente porque as
474 políticas públicas relacionadas à educação não dá suporte necessário para que isso
475 ocorra.

476 Devido a isso, averiguamos que por uma questão do ser professor, nessa
477 atual sociedade capitalista, vem sendo desafiador exercer sua profissão. Nesse
478 caminho, nota-se que precisamos de professores críticos e reflexivos diante dessa
479 situação a que se encontra a educação brasileira. Devem buscar a formação
480 continuada, para que estejam preparados para a sociedade capitalista em que
481 vivem, mas também para o convívio dentro do espaço escolar na relação
482 educadores e discentes.

483 Enfim, nota-se que o documento que ganhou importância foi a Base
484 Nacional Comum Curricular (BNCC), apoiando nas principais competências e
485 habilidades para os alunos, o que abriu várias discussões entre os educadores e
486 pesquisadores. Esse documento é visto por alguns educadores como suporte para
487 a melhoria da educação brasileira, mas, existem outros professores pesquisadores
488 que discordam deste documento em vários aspectos. Nesse cenário, um desses
489 aspectos é à formação continuada para que os professores tenham suporte para
490 implantar esse documento dentro da própria unidade de ensino em que trabalha
491 na atual sociedade.

Referências Bibliográficas

- 495
496
497 Arendt, Hannah (2007). *Entre o Passado e o Futuro*. [Tradução: Mauro W. Barbosa].
498 São Paulo Perspectiva, – (Debates: 64 / dirigida por J. Guinsburg).
499
500 Brasil. (2018) Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília,
501 DF, Brasil, p. 600.
502
503 Dickmann, Ivo; Dickmann, Ivanio. (2019), *Primeiras Palavras em Paulo Freire*. 3.
504 Edição. – Chapecó, SC, Brasil: Editora Livro Livrologia.
505
506 Cordeiro, Salete de Fátima Noro; Bonilla, Maria Helena Silveira. (2017). *Cotidianos*
507 *escolares e tecnologias digitais móveis: relações, tensões e ressignificações*. In:
508 38ª Reunião Nacional da ANPEd – UFMA – São Luís/MA.
509
510 Ferreira, J. S. (2018). *Relato de Experiência. Observação e Prática no Ensino Médio*
511 *no Ensino de Filosofia*. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, CE,
512 Brasil, ano MMXVIII, nº. 000131 Disponível em:
513 <https://semanaacademica.org.br>. Acessado em: 06/03/2020.
514
515 Ferreira, J. S. (2018) *Relato de Experiência: Observação e Prática no Ensino*
516 *Fundamental no Ensino de Filosofia*. Revista Científica Semana Acadêmica.
517 Fortaleza, CE, Brasil, ano MMXVIII, Nº. 000131. Disponível em:
518 <https://semanaacademica.org.br>. Acessado em: 06/03/2020.
519
520 Franco, M. A. R. S. (2020). *Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da*
521 *epistemologia do conceito*. Revista Brasileira Estudos Pedagogicos. Brasília,
522 v. 97, n. 247, p. 534-551, set./dez. 2016. Disponível em:
523 <https://www.scielo.br>.
524
525 Freire, Paulo (2021). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática*
526 *educativa*. – 69ª. Edição: São Paulo, SP, Brasil: Editora Paz e Terra.
527
528 Prodanov, C. C; Freitas, E. C. (2013). *Metodologia do trabalho científico: métodos e*
529 *técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. – 2. ed. – Novo Hamburgo,
530 RS, Brasil: Editora Feevale.
531
532 Salvi, L. R. B. (2018.). *Sobre a Autonomia e a Conquista da Libertação* In: Dickmann,
533 Ivo. *Pedagogia das primeiras palavras*. [organizadores: Ivo Dickmann,
534 Ivanio Dickmann]. 1.ed. — São Paulo, SP, Brasil: Editora Dialogar.
535
536 Trigueiro, R. M.(2014) et al. *Metodologia científica*. – Londrina, PR, Brasil: Editora e
537 Distribuidora Educacional S.A.